

данные свидетельствуют, что максимальный выход хромосомных нарушений наблюдался через двое суток после комплексного воздействия гипокинезии, облучения γ -лучами и ускоренными ионами ^{12}C на обезьян. Спустя 468 сут. после облучения, хоть и наблюдается снижение количества клеток с хромосомными aberrациями, но, тем не менее, их уровень все еще превышает контрольные значения.

Изучение хромосомных нарушений, наблюдаемых в лимфоцитах крови обезьян после воздействия моделируемой микрогравитации и ионизирующего излучения способствуют более глубокому пониманию эффективности воздействия тяжелых заряженных частиц, характерных для условий пилотируемых межпланетных полетов. Эти данные важны для оценки долгосрочных рисков генетических повреждений у космонавтов и разработки эффективных стратегий радиационной защиты. Таким образом, данное исследование подчеркивает важность мониторинга и оценки последствий радиационного воздействия не только в ранние, но и в отдаленные сроки после облучения.

DOI:10.5281/zenodo.17050316

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИНАМИКА ТОКСИЧНОСТИ ВОД И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ШЕРШНЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА SPATIAL DYNAMICS OF TOXICITY OF WATERS AND BOTTOM SEDIMENTS OF THE SHERSHNEVSKY RESERVOIR

А.В. Кравцова¹, Н.И. Ходоровская¹, С.Г. Левина²

¹Челябинский государственный университет, г. Челябинск, Россия;
kravtsova87@yandex.ru

²Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск, Россия; serafima_levina@mail.ru

Ключевые слова: биотестирование, токсичность, вода, донные отложения

Водные объекты подвергаются интенсивному воздействию, в ходе которого происходит поступление различных соединений. Биотестирование позволяет получить интегральную характеристику качества вод по их токсическому влиянию на биотическую компоненту водной экосистемы, обусловленному присутствием комплекса загрязняющих веществ и метаболитов. Поэтому исследования токсичности вод и донных отложений является важной составляющей системы мониторинга состояния водоемов и водотоков.

Шершневское водохранилище – единственный источник питьевого водоснабжения для г. Челябинска. Отбор проб воды и донных отложений осуществлялся в пунктах наблюдений (п.н.): верховье водоема (ШВ-1), вблизи

водозабора водопроводных очистных сооружений (ШВ-2), в центральном (ШВ-3) и приплотинном (ШВ-4) участках. Биотестирование проб воды и донных отложений проводилось с использованием одноклеточных водорослей *Scenedesmus quadricauda* и рачков *Daphnia magna*. Согласно методике, изменение численности водорослей от 20 до 50%, а для дафний смертность от 10 до 50% в остром эксперименте рассматривают как проявление токсических свойств. Изменение по сравнению с контрольными пробами на 50% и более является признаком острой токсичности за 96 ч (*Daphnia magna*) и 72 ч (*Scenedesmus quadricauda*). Критерием хронической токсичности служит гибель 20% и более (или) достоверное отклонение в плодовитости из числа выживших тест-организмов по сравнению с контрольным экспериментом за 24 дня.

Таблица 1. Результаты биотестирования токсичности проб воды (В) и донных отложений (ДО) Шершневского водохранилища

Показатели	Пункты наблюдения							
	ШВ-1		ШВ-2		ШВ-3		ШВ-4	
	В	ДО	В	ДО	В	ДО	В	ДО
Острая токсичность, % изменения численности водорослей	-29.3	-23.1	-46.4	-48.8	-45.7	-29.4	-55.0	+19.4
Острая токсичность, % гибели дафний	0	0	3.3	23.3	0	3.3	13.3	3.3
Хроническая токсичность, % гибели дафний	3.3	6.7	3.3	46.7	0	6.7	13.3	3.3
Отклонение в плодовитости дафний по отношению к контролю	3.7*	4.0*	5.9*	30.9*	0.3	7.2*	6.9*	15.2*

* – достоверные отличия по коэффициенту Стьюдента, $p < 0.05$

Результаты исследования проб воды и донных отложений Шершневского водохранилища методом биотестирования представлены в таблице 1. Показано, что пробы природной воды в п.н. ШВ-1 и ШВ-2 оказывают хроническое токсическое действие, в п.н. ШВ-3 не оказывают острое и хроническое токсическое действие и в п.н. ШВ-4 оказывают острое и хроническое токсическое действие. Вытяжки донных отложений (ДО) обладают токсическими свойствами. Во всех пунктах наблюдений выявлено достоверное отклонение в плодовитости *Daphnia magna*, т.е. ДО обладают хронической токсичностью. Для п.н. ШВ-2 определена хроническая токсичность по двум показателям (по дафниям, % гибели в хроническом эксперименте и отклонение в плодовитости). Таким образом, почти для всех проб Шершневского водохранилища выявлена хроническая токсичность.

Вместе с тем наблюдаются различия в уровне воздействия воды и донных отложений на тест-объекты. Также отмечена пространственная изменчивость во влиянии исследуемых проб на водоросли и дафнии.

Исследуемые пробы в основном проявляют ингибирующее воздействие на *Scenedesmus quadricauda*, при этом заметные негативные последствия отмечены в п.н. ШВ-2,3,4. Донные отложения по сравнению с водой имеют более выраженный токсический эффект для выживаемости и плодовитости *Daphnia magna*. Максимальная гибель особей и снижение количества молоди при воздействии вод и вытяжек из донных отложений отмечена для проб из п.н. ШВ-2 и ШВ-4, а минимальная – для ШВ-1. Поровые воды донных отложений Шершневского водохранилища по сравнению с его водами содержат более высокие концентрации тяжелых металлов и органических соединений. Так, в пробах из п.н. ШВ-2 и ШВ-4 количество общего железа составляло до 2.05 мг/дм³, цинка – до 0.057 мг/дм³, алюминия – до 0.44 мг/дм³, при этом здесь также отмечено максимальное количество фосфатов (до 0.62 мг/дм³), аммония (до 3.3 мг/дм³) и нитратов (до 4.43 мг/дм³). Вышеперечисленные показатели обуславливают выраженный токсический эффект для используемых тест-объектов на данных участках водоема.

Проведенное исследование показало, что пробы воды и донных отложений Шершневского водохранилища обладают хронической токсичностью с максимальным проявлением негативных эффектов вблизи водозабора водопроводных очистных сооружений и в приплотинном участке.

DOI:10.5281/zenodo.17050333

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АМИНОТИОЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЫХ ТКАНЕЙ ОРГАНИЗМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

PROSPECTS FOR USING AMINOTHIOLS TO PROTECT HEALTHY TISSUES OF THE BODY DURING RADIATION THERAPY

С.Ю. Краев, И.С. Драчев, Д.В. Цой

Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины, г. Санкт-Петербург, Россия

Ключевые слова: меркаптоэтиламин, цистамин, аминоэтилизотиуроний, аминотиолы, ингаляционное введение, фармакокинетика

В настоящее время существует только один радиозащитный препарат для клинического применения, в целях защиты здоровых тканей организма при проведении химио- и лучевой терапии – аминотиол амифостин. В недавнем прошлом в отдельных случаях для защиты здоровых тканей при лучевой терапии, применяли и другие радиозащитные препараты этой группы, например, меркаптоэтиламин (МЭА), цистамин, аминоэтилизотиуроний.

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

